

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084507>

УДК 378

Упоров И.В.

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Краснодарский университет МВД России, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Цифровые технологии и учебно-методическая помощь студентам

Аннотация. Исследуется проблема совершенствования учебного процесса в высших учебных заведениях в связи с активным развитием цифровых технологий. Отмечается, что в этих условиях, сопряженных с информационной революцией, ощущается нехватка практических методических рекомендаций, предназначенных для студентов. Предлагается (как вариант) и раскрывается содержание методических материалов для изучения учебных дисциплин гуманитарного профиля.

Ключевые слова: цифровые технологии, информационная революция, вузы, студенты, методические материалы, лекция.

Uporov I.V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law, Professor, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 350005, Krasnodar, ul. Yaroslavskaya, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Digital technologies and teaching and methodology help for students

Abstract. The problem of improving the educational process in higher educational institutions is investigated in connection with the active development of digital technologies. It is noted that in these conditions, coupled with the information revolution, there is a lack of practical guidelines for students. It is proposed (as an option) and disclosed the content of teaching materials for the study of academic disciplines of the humanitarian profile.

Key words: digital technologies, information revolution, universities, students, teaching materials, lecture.

Цифровые технологии по современным меркам уже давно используются в высших учебных заведениях – по меньшей мере двадцать лет, что вполне естественно, учитывая непрерывное развитие научно-технического прогресса. Однако эффективность использования цифровых технологий в совершенствовании учебного процесса в российских вузах пока остается еще низкой [2]. В частности, речь в рассматриваемом контексте идет

пока в основном об использовании компьютеров и интернета прежде всего как более совершенный способ ведения учебной документации и проведения аттестаций студентов (составление расписания, ведения журналов успеваемости, тестирование и т.д.), доступа к учебной и научной литературе (формирование электронных библиотек), проверки оригинальности студенческих письменных работ, пересылка письменных работ по электронной почте и

т.п. В 2020 г. – в период пандемии коронавируса в 2020 г. российские вузы в основном справились организацией дистанционного обучения [1, с. 68], хотя, нужно заметить, здесь вряд ли можно было ожидать иного – ведь такой опыт у многих университетов уже имелся.

Указанные меры по применению цифровых технологий для улучшения качества учебного процесса, безусловно, необходимы, и их нужно расширять. Вместе с тем, на наш взгляд, они в пока мало что меняют, если иметь в виду одну из главных тенденций развития современного мира, а именно расширяющуюся информационную революцию (при этом мы имеем в виду обучение по гуманитарным специальностям, учитывая, что в отношении технических и естественных специальностей имеется своя специфика). Дело в том, что благодаря цифровым технологиям обучение гуманитариев, казалось бы, должно заметно облегчиться, однако ситуация складывается неоднозначно. Прежде всего это касается того обстоятельства, что преподаватели во время аудиторных занятий со студентами уже не являются основным источником, откуда обучающиеся получают знания (здесь и далее мы делаем акцент на аудиторных занятиях в виде лекций и семинаров, которые являются организационной основой учебного процесса по гуманитарным специальностям в высших учебных заведениях).

Если, допустим, взять для примера такой вид занятий, как лекция, что методика ее проведения уже много десятилетий остается неизменной – как правило, лектор говорит, а студенты смотрят на него, слушают и конспектируют. А между тем к настоящему времени все студенты имеют свои личные электронные устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны), куда они могут без особого труда скачать огромный объем литературы. При такой доступности учебно-научного материала многие студенты задают вполне обоснованный вопрос: для чего записывать в тетради во время лекционного занятия то, что у них уже имеется в их электронных

устройства. Мы полагаем, что на указанный вопрос пока нет убедительного ответа.

Но такой ответ нужно давать. Один из ответов заключается в мнении о том, что в эпоху цифровых технологий нужно вообще отказаться от лекции как формы аудиторных занятий в высших учебных заведениях [3, с. 34]. Однако такая точка зрения представляется все же слишком радикальной, поскольку не учитывает психолого-личностного воздействия лектора на слушающих и видящих его студентов. Очевидно, лекции должны остаться, но методика их проведения, с учетом высказанных суждений, может быть скорректирована. Один из вариантов более эффективного использования цифровых технологий при проведении лекции может заключаться в том, чтобы студенты на лекции были не пассивными слушателями, а активными участниками лекционного занятия. Для этого необходимо, чтобы каждый студент имел личное электронное устройство, предназначенное специально для учебных целей (удобнее всего ноутбук).

В этот ноутбук помещаются текстовые рабочие файлы-лекции. И вот здесь возникает ключевой момент нашего предложения: этот рабочий файл-лекция должен представлять собой основные смысловые (вероятно, предельно сокращенные) блоки очередной лекционной темы, при этом студенты во время лекции основной свой взгляд держат на мониторе, продвигаясь страница за страницей вместе с лектором, который по ходу комментирует лекционный материал. Рабочий файл-лекция должен содержать, после каждого такого смыслового блока, свободное место для работы студента, в частности, это может быть предлагаемый лектором промежуточный вывод, который студенты тут же набирают на клавишах, а также заметки-мысли самих студентов по ходу лекции. Если позволяют технические возможности, то студенты могут в лекционном чате задавать вопросы, писать реплики, и тут лектор должен иметь не только профессионально-знаниевую подготовку, но и быть

мобилизованным с психологической и волевой точек зрения. Разумеется, разработка такого рода цифрового контента в виде а файлов-лекций – это чрезвычайно сложный труд, и он должен стимулироваться.

Кроме того, цифровые технологии целесообразно использовать для создания методических рекомендаций для студентов по конкретным учебным дисциплинам. Дело в том, что такого рода рекомендации содержатся, как правило, в рабочих учебных программах, составляемых на кафедрах и затем утверждаемых методическим и ученым советом вуза. Эти программы доступны и студентам. Однако в учебном процессе, по нашим наблюдениям, эти программы в повседневной учебной деятельности не часто используют сами преподаватели и тем более о них имеют представление небольшое число студентов.

Между тем, на наш взгляд, в условиях информационной революции все более востребованы как раз обобщенные представления о конкретных учебных дисциплинах, которые позволяли бы студентам ориентироваться в ее содержании, объеме, методах изучения, особенностях проведения отдельных видов учебных занятий и т.д. С этой целью целесообразно составлять методические рекомендации, предназначенные специально для студентов, по каждой учебной дисциплине – на основе рабочих ученых программ. Мы полагаем также, что такого рода методические рекомендации должны составляться каждый учебный год, причем в электронном виде – в таком же виде они передаются и студентам.

Автор имеет некоторый опыт по составлению и использованию таких методических рекомендаций. В частности, были созданы «Общеметодические материалы по изучению дисциплины "Муниципальное право"». В начале указываются студенческие группы, которые в соответствии с учебным планом должны изучать «Муниципальное право», уточняется и расшифровывается направление (специальность), по которому они обучаются. За-

тем приводится тематический план с распределением времени по видам занятий (данная дисциплина занимает сравнительно небольшой объем учебных часов).

В следующем блоке представлен примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях по каждой теме учебной дисциплины.

Далее следуют краткие пояснения об особенностях проведения лекционных и семинарских занятий. Так, применительно к семинарским занятиям указывается, что во время этих занятий осуществляется контроль за качеством усвоения курсантами учебной программы. Все курсанты во время семинара получают оценку по пятибалльной шкале. Те, кто не смог по разным причинам устно ответить, представляют преподавателю наработанные к семинару материалы на своих личных ноутбуках (планшетах), которые оцениваются преподавателем, при этом могут быть уточняющие вопросы, позволяющие убедиться в том, как курсант работал с источниками. Во время семинарских занятий используются различные формы устных диалогов-обсуждений преподавателя и курсантов, в том числе в виде вопросов-ответов, докладов, сообщений, свободного обмена мнений, деловых игр и др. В определенных случаях проверка знаний может осуществляться посредством тестов, в том числе дистанционно. Как правило, на семинарских занятиях по обсуждаемым вопросам внимание акцентируется на трех составляющих: теоретической, праворегулирующей, правоприменительной. Указывается также, что в процессе обучения каждый курсант по меньшей мере один раз готовит доклад, тему которого определяет самостоятельно либо получает от преподавателя.

Следующий блок посвящен рекомендуемой литературе. Здесь указываются учебники и пособия, имеющиеся в университетской библиотеке, в свободном доступе в интернете (с указанием вэб-адресов). Предлагается использовать ресурсы открытых электронных научных библиотек

(в том числе таких, как Киберленинка, НЭБ и др.). Особое внимание уделяется электронным ресурсам по поиску и использованию необходимых нормативно-правовых актов. Завершающий блок посвящен самостоятельной работе студентов.

Особенность такого рода методических материалов для студентов заключается в конкретизации рабочих учебных программ, адаптации их к практике учебной

деятельности студентов и, что очень важно в контексте исследуемой проблемы, основаны в основном на использовании цифровых технологий. Разумеется, могут и должны разрабатываться и другие методические материалы для студентов, важно, чтобы они имели действительное практическое назначение и помогали студентам лучше осваивать учебные дисциплины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова И.Г., Кондакова И.В., Нехороших Н.А. Особенности использования технологий дистанционного обучения при организации образовательного процесса в вузе // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. № 2. С. 67-74.
2. Бурцева Э.В., Чепак О.А., Куликова О.А. Некоторые результаты исследования влияния цифровых технологий на учебную деятельность студентов // Педагогика и просвещение 2020 №1 С.1-14
3. Захаров Г.А., Какеев Б.А., Филипченко Е.А. Некоторые аспекты оптимизации преподавания теоретических дисциплин в медицинском вузе // Вестник российских университетов. Серия «Математика». Т. 21. № 2. С. 34-39.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Almazova I.G., Kondakova I.V., Nehoroshih N.A. Osobennosti ispol'zovaniya tehnologij distancionnogo obuchenija pri organizacii obrazovatel'nogo processa v vuze // Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie. Pedagogical Review. 2021. № 2. S. 67-74.
2. Burceva Je.V., Chepak O.A., Kulikova O.A. Nekotorye rezul'taty issledovanija vlijaniya cifrovyh tehnologij na uchebnuju dejatel'nost' studentov // Pedagogika i prosveshhenie 2020 №1 S.1-14
3. Zaharov G.A., Kakeev B.A., Filipchenko E.A. Nekotorye aspekty optimizacii prepoda-vanija teoreticheskikh disciplin v medicinskom vuze // Vestnik rossijskih universitetov. Serija «Matematika». T. 21. № 2. S. 34-39.

Поступила в редакцию 07.06.2021.
Принята к публикации 10.06.2021.

Для цитирования:

Упоров И.В. Цифровые технологии и учебно-методическая помощь студентам // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 97-100. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Uporov1.pdf>